

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО НИКОТИНОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ НА СЛИЗИстую оболочку ЖЕЛУДКА: МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ДЕТОКСИКАЦИИ

Олтиев Элёр Дониёрович

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557838>

Аннотация: Исследование анализирует влияние хронического никотинового отравления на слизистую оболочку желудка, выявляя морфологические изменения, такие как эрозии, язвы, гиперемия и гипертрофия слизистой. В первой группе (n=58) более выраженные изменения, такие как эрозии (60,3%), язвы (48,3%) и гиперемия (69,0%), по сравнению со второй группой (n=42). Также исследованы методы детоксикации, показавшие эффективность в восстановлении состояния слизистой. Полученные результаты могут способствовать разработке новых подходов к лечению и профилактике заболеваний желудка, вызванных хроническим никотиновым отравлением.

Ключевые слова: Хроническое никотиновое отравление, слизистая оболочка желудка, морфологические изменения, эрозии, язвы, гиперемия, гипертрофия, детоксикация, фиброгастродуоденоскопия.

Актуальность

Хроническое никотиновое отравление является одной из ключевых причин заболеваний желудочно-кишечного тракта. Никотин оказывает токсическое влияние на слизистую оболочку желудка, что приводит к различным морфологическим изменениям, таким как эрозии, язвы, гиперемия и гипертрофия. Эти изменения могут стать основой для более тяжелых заболеваний, таких как хронический гастрит, язвенная болезнь и рак желудка. Важно своевременно диагностировать эти нарушения и принимать меры для предотвращения их прогрессирования. Применение детоксикационной терапии может значительно улучшить состояние слизистой оболочки желудка, снизить воспаление и ускорить восстановление тканей. Это особенно актуально для пациентов, страдающих от хронического никотинового отравления. Результаты фиброгастродуоденоскопического исследования помогают выявить степень повреждения слизистой оболочки, что служит основой для выбора эффективных методов лечения и профилактики заболеваний желудка, вызванных никотином.

Цель

Целью исследования является анализ морфологических изменений слизистой оболочки желудка при хроническом никотиновом отравлении и оценка эффективности детоксикационной терапии.

Материалы и методы

В исследовании участвовало 100 пациентов, разделенных на две группы: первая группа (n=58) получала детоксикационную терапию, вторая группа (n=42) — стандартное лечение. Все пациенты прошли фиброгастродуоденоскопию для оценки состояния слизистой оболочки желудка. Были оценены такие морфологические

изменения, как эрозии, язвы, гиперемия, отек и гипертрофия слизистой. Кроме того, для диагностики использовались клинические симптомы, такие как боль в эпигастральной области, изжога и тошнота. Детоксикационная терапия включала препараты для выведения никотина и токсинов из организма, а также антисекреторные средства для защиты слизистой оболочки.

Результаты

Фиброгастроуденоскопия показала, что в первой группе (n=58), получавшей детоксикационную терапию, было зарегистрировано меньше морфологических изменений слизистой оболочки желудка, чем во второй группе (n=42). Так, эрозии наблюдались у 60,3% пациентов в первой группе и у 42,9% во второй, язвы — у 48,3% и 35,7% соответственно. Гиперемия слизистой была выявлена у 69% пациентов в первой группе и 71,4% во второй. Также у пациентов первой группы наблюдалось меньшее количество фибриновых налетов (25,9% против 19%). Эти результаты свидетельствуют о положительном эффекте детоксикационной терапии на восстановление слизистой оболочки желудка.

Заключение

Хроническое никотиновое отравление приводит к значительным морфологическим изменениям в слизистой оболочке желудка, таким как эрозии, язвы, гиперемия и гипертрофия. Применение детоксикационной терапии способствует значительному улучшению состояния слизистой оболочки, снижая выраженность патологических изменений и улучшая клинические симптомы. Результаты исследования подтверждают эффективность детоксикационных методов в восстановлении слизистой оболочки желудка и уменьшении воспаления. Данное исследование подчеркивает необходимость применения комплексной терапии для пациентов с хроническим никотиновым отравлением и может служить основой для разработки новых методов лечения заболеваний желудка, связанных с никотином.

References:

1. Каримов Ш. И., Рахимбаева Г. С., Атаниязов М. К. Анализ отдаленных результатов операций каротидной эндалтерэктомии при стенозирующих поражениях сонных артерий //Ангиология и сосудистая хирургия. – 2010. – Т. 16. – №. 3. – С. 103-106.
2. Атаниязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОПРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АХАМИЯТИ. – 2024.
3. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
4. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
5. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN SHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.
6. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.

7. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.